

Surveillance de l'évolution de la résistance de cible de *Sitobion avenae* vis-à-vis des pyréthrinoides sur céréales dans le cadre du plan de surveillance 2020

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëticia Caddoux, Benoit Barrès

Contexte

Sitobion avenae est un ravageur majeur pour les cultures de graminées. Il est responsable de dégâts directs, *via* l'infestation des épis, et de dégâts indirects, *via* la transmission de viroses. Avec le retrait des néonicotinoïdes, le nombre de familles d'insecticides disponibles pour lutter contre ce ravageur s'est restreint. La pression de sélection exercée par les autres familles d'insecticides, dont les pyréthrinoides, pourrait s'accroître chez *S. avenae*. Des populations résistantes ont été identifiées en Angleterre dès 2011 (Foster *et al*, 2014). Le mécanisme de résistance connu repose sur une modification de la cible de l'insecticide : le canal sodium. La mutation, dite *kdr* ('*k*nock*d*own *r*esistance'), affecte le codon 1014 du canal sodium et est responsable de la substitution d'une leucine par une phénylamine (mutation L1014F). Dans un contexte de risque d'évolution de la résistance aux pyréthrinoides accru, la surveillance de cette mutation chez *S. avenae* a débutée en 2017. En 2020, le premier individu résistant au pyréthrinoides a été détecté dans une population provenant des Hauts de France. Cette première détection incite à poursuivre cette surveillance.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Les prélèvements ont été réalisés selon les modalités décrites dans la fiche de prélèvement en Annexe 1. Le nombre de prélèvements par région a été défini dans l'annexe 1 de la note de service **DGAL/SDQSPV/2019-876**. En 2020, le plan de surveillance prévoyait l'analyse de 19 prélèvements provenant de sept régions différentes. Treize prélèvements ont été reçus au laboratoire (Figure 1), provenant de six régions : deux de Bourgogne-Franche-Comté ; un de Centre-Val-de-Loire, trois de Bretagne, deux de Grand Est, un d'Ile de France et quatre des Hauts-de-France (Annexe 2). Les prélèvements ont été réalisés sur céréales : blé ou orge et d'une parcelle de maïs. Quatre des prélèvements reçus n'ont pas pu être échantillonnés car les pucerons sont arrivés morts et/ou parasités au laboratoire. L'ARN nécessaire à l'analyse du puceron étant assez fragile, il n'a pas été possible d'effectuer les analyses sur ces prélèvements. L'un de ces prélèvements provenait de la région Hauts de France, les trois autres de la région Bretagne.

Figure 1 : Répartition des prélèvements sur céréales prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2020 concernant la résistance vis-à-vis des pyréthriinoïdes de *S. avenae*.

2) Protocole de test

La recherche de la résistance de cible aux pyréthriinoïdes est basée sur la technique de biologie moléculaire développée par Foster *et al*, 2014. La méthode repose sur l'amplification par RT-PCR (rétro-transcription de l'ARN et amplification en chaîne par polymérase) d'une portion du gène du canal sodium comprenant le codon 1014, susceptible d'être muté. Le séquençage de ce fragment par la technique Sanger permet de génotyper le puceron pour le codon 1014 mais également pour les codons 918 et 932, deux autres codons connus pour être impliqués dans la résistance aux pyréthriinoïdes chez d'autres arthropodes dont le puceron *Myzus persicae* (Figure 2).

Figure 2 : Représentation des principales étapes de détection d'une résistance aux pyréthriinoïdes liée à la modification de la cible de l'insecticide chez *S. avenae*. Etape I : échantillonnage du puceron dans le prélèvement reçu- Etape II : Extraction de l'ARN du puceron – Etape III : rétro-transcription de l'ARN en ADN puis amplification d'une portion du gène du canal sodium susceptible de contenir les codons impliqués dans la résistance aux pyréthriinoïdes – Etape IV : séquençage de l'ADN et recherche des mutations par comparaison avec une séquence de référence.

Résultats et Interprétations

En 2020, l'échantillonnage a permis l'analyse de 6 à 30 pucerons par prélèvements (22,4 en moyenne). Sur les 202 pucerons analysés, un n'a pas donné de résultat exploitable et la mutation *kdr* (L1014F) a été détectée chez un seul puceron d'un prélèvement de la région Hauts de France (Figure 3). Aucune autre mutation n'a été détectée pour les codons 918 et 932.

Figure 3 : Cartes des résultats de la recherche de mutation(s) liée(s) à la résistance aux pyréthrinoïdes chez *S. avenae*. Le diamètre des camemberts est proportionnel au nombre de parcelles échantillonnées. Celui-ci est indiqué à l'intérieur de chaque camembert. La couleur bleue représente la proportion de prélèvements pour lesquels aucune résistance n'a été détectée, en rouge ceux où une résistance de cible a été détectée.

Conclusions

Cette thématique est inscrite au plan de surveillance depuis 2017. A ce jour, aucun des pucerons analysés n'était porteur de l'allèle de résistance *kdr* (mutation L1014F).

Les analyses réalisées cette année ont **pour la première fois mis en évidence cette mutation L1014F chez un puceron d'un prélèvement des Hauts de France**. Compte tenu de la rapidité à laquelle un unique clone hétérozygote *kdr* s'est développé au Royaume Uni et en raison du nombre restreint de familles d'insecticides autorisées ce résultat doit inciter à la vigilance concernant l'utilisation des pyréthrinoïdes sur ce ravageur. Des mesures pour limiter les populations de ce ravageur à la sortie de l'hiver semblent essentielles pour limiter les dégâts liés aux pucerons (<https://www.arvalis-infos.fr/pourquoi-une-telle-pression-ino-en-2019/20-@/view-33496-arvarticle.html>) et ainsi diminuer la pression de sélection exercée par les pyréthrinoïdes sur les populations au printemps. En effet, plus les populations sont importantes plus le risque d'évolution de résistance sera augmenté. Il est également rappelé

que pour les autres parcelles analysées, même si aucun puceron n'est porteur d'une résistance aux pyréthrinoïdes liée à une modification de la cible, il est néanmoins impossible d'exclure l'existence d'une résistance aux pyréthrinoïdes impliquant un autre mécanisme non lié à la cible comme par exemple des mécanismes de détoxification.

Partenaires

Nous remercions Marc Delos, expert national grandes cultures, Jacques Grosman, expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux. Pour la réalisation et l'envoi des prélèvements nous remercions les chambres d'agriculture d'Eure-et-Loir, du Nord Pas de Calais et de la Somme, Arvalis Champagne-Ardenne et la station expérimentale de Boigneville ainsi que Seineyonne.

Référence(s) citée(s)

Foster, S. P., Paul, V. L., Slater, R., Warren, A., Denholm, I., Field, L. M., & Williamson, M. S. (2014). A mutation (L1014F) in the voltage-gated sodium channel of the grain aphid, *Sitobion avenae*, is associated with resistance to pyrethroid insecticides. *Pest management science*, 70(8), 1249-1253.

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2019-876** :

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-876>

Date de validation / dernière édition : 22/01/2022

Annexe(s)

Annexe1 : PROTOCOLE DE PRÉLÈVEMENT

***Sitobion avenea* / céréales divers / pyréthrinoïdes**

Objet : Identifier, chez le Puceron des épis de céréales, des phénomènes de résistances aux pyréthrinoïdes par des tests moléculaires.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des pyréthrinoïdes. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2019-876.

Période(s) de prélèvement : d'avril à juillet.

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit :

- 30 à 40 feuilles et/ou épis porteurs de *S. avenea* provenant de 30 à 40 plants différents répartis sur la parcelle
- Ne pas prélever de feuilles humides

Conditionnement :

- Empiler les feuilles (et/ou épis) à plat les unes sur les autres en intercalant régulièrement du papier absorbant.
- Envelopper le tout dans du papier absorbant et placer le prélèvement dans un sachet plastique fermé bien hermétiquement (type zip)
- Regrouper ensemble les sachets contenant les feuilles (et/ou épis) d'une même parcelle dans un carton rigide
- Conserver les sachets dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à l'envoi

Expédition :

- Compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- Joindre cette fiche au prélèvement
- Envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- Prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (severine.fontaine@anses.fr et laetitia.caddoux@anses.fr)

Ne pas faire d'envoi la semaine 32 (2 au 7 août)

ANSES LYON- Unité CASPER
Secteurs Biologie Moléculaire
31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07
Tél : 04.78.69.68.37 – Fax : 04.78.61.91.45

Annexe 2 : Liste et caractéristiques des prélèvements reçus

Référence prélèvement Anses	Référence prélèvement Expéditeur	Expéditeur	Lieu de prélèvement	Date de prélèvement
20-0074	20-28-001	CHAMBRE D'AGRICULTURE D'EURE-ET-LOIR	FRESNAY-LE-GILMERT	08-juin-20
20-0075	20-80-001	CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SOMME	BERTANGLES	08-juin-20
20-0076	20-80-002	CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SOMME	SAINS-EN-AMIENOIS	08-juin-20
20-0096	20-51-01	ARVALIS - STATION EXPERIMENTALE CHAMPAGNE-ARDENNE	MOURMELON-LE-GRAND	16-juin-20
20-0097	20-52-01	ARVALIS - STATION EXPERIMENTALE CHAMPAGNE-ARDENNE	FOULAIN	16-juin-20
20-0116	20-89-001	SEINEYONNE	VILLIERS-LES-HAUTS	22-juin-20
20-0135	20-89-002	SEINEYONNE	VERNOY	26-juin-20
20-0136	NR	MAISON DES AGRICULTEURS	WARGNIES-LE-GRAND	29-juin-20
20-0148	20-91-001	ARVALIS - STATION EXPERIMENTALE DE BOIGNEVILLE	BOIGNEVILLE	06-juil-20